

Konsequent handeln, ohne zu bestrafen

Die dialogische Konsequenzenfolge (dK) für wiederholt gebrochene Vereinbarungen in der Sozialen Arbeit

Joel Roerick

Wenn eine Vereinbarung wiederholt nicht trägt, braucht es ein Verfahren, das zweierlei zugleich leistet: die Vereinbarung sichern und die Person respektvoll behandeln. Die dialogische Konsequenzenfolge ist ein solches Verfahren — eine vorher gemeinsam vereinbarte, fünfstufige Abfolge von Klärungsschritten, vom Vier-Augen-Gespräch über Gespräche in wachsender Runde bis zur formalen Konsequenz. Sie ist ausdrücklich keine Strafleiter: Jede Stufe eröffnet einen neuen Versuch zur Klärung, und sobald eine Stufe wirkt, wird nicht weiter eskaliert. Dieses Working Paper entfaltet die Konsequenzenfolge für drei Anwendungskontexte — im Team, zwischen Team und Nutzer:innen sowie unter Nutzer:innen selbst —, beschreibt die fünf Stufen im Detail und schärft die Unterscheidung von Konsequenz und Strafe nach Davies (2000). Als tragende Sprachen der dialogischen Stufen dienen Gewaltfreie Kommunikation und grüne Fragen; der orange Kreislauf korrigierender Rückmeldung verortet das Verfahren zwischen Wegschauen und Bestrafen. Grundlage ist Christians graduated series of consequences (2003, 2019), übertragen und erweitert für die Soziale Arbeit. Für akute Gefährdung ist die Konsequenzenfolge nicht gedacht; dort gelten Schutzkonzept und rechtliche Verfahren.

Die Grundidee der dialogischen Konsequenzenfolge und des „Achtsamen Hinsehens“ („Community Eye“) geht auf Diana Leafe Christians „graduated series of consequences“ zurück (Christian 2003, 2019). Die Übertragung auf Teamkontexte, die Arbeit mit Nutzer:innen, die Verknüpfung mit Hilfeplanung, SGB IX, GfK und grünen Fragen ist eine eigenständige Bearbeitung für die Soziale Arbeit.

Worum es geht

Wenn eine Vereinbarung wiederholt nicht eingehalten wird, braucht es ein Verfahren, das gleichzeitig zwei Dinge leistet: die Vereinbarung durchsetzen — und die Person respektvoll behandeln. Die dialogische Konsequenzenfolge ist ein solches Verfahren.

Der Ansatz arbeitet *nicht* mit Strafen, Beschämung oder Schuldzuweisungen, sondern mit einer Reihe von fairen, nachvollziehbaren Schritten, die von mild bis ernsthaft abgestuft sind und die Person respektvoll behandeln (Christian, 2003, S. 215). Jede Stufe gibt der betroffenen Person die

Gelegenheit, das Verhalten zu ändern — und macht gleichzeitig transparent, was als Nächstes kommt, wenn das nicht gelingt.

Drei Anwendungskontexte

1. Team untereinander — Kolleg:innen, Mitbestimmung. Endpunkt: arbeitsrechtliche Schritte (formale Mitteilung mit Frist, ggf. Beendigung des Arbeitsverhältnisses).
2. Team und Nutzer:innen — Fachkräfte und Klient:innen, Mitbestimmung. Endpunkt: Hilfeplan-Anpassung, Trägerwechsel oder Anpassung/Beendigung der Maßnahme im rechtlich vorgesehenen Verfahren.
3. Nutzer:innen untereinander — selbstverwaltete Peer-Gruppen, Bewohner:innen-Selbstvertretung, gemeinsame Projekte. Niedrigschwellige Klärungsschritte (Stufe 1, oft Stufe 2) können von der Gruppe selbst getragen werden. Sobald Schutzfragen, Hilfeplanung, Ausschluss oder rechtliche Fragen berührt sind, muss in Team- oder Trägerverantwortung übergegangen werden. Damit fließt Kontext 3

fließend in Kontext 2 über.

Selbstorganisation und Rahmen. Je nach Setting kann dieser Kontext Elemente von Selbstorganisation enthalten. In Einrichtungen der Eingliederungshilfe bleibt er meist mit Team-, Träger- oder Schutzverantwortung verschränkt — vollständige Selbstorganisation ist eher Ausnahme als Regel.

Die Grundlogik der fünf Stufen ist dieselbe. Die konkrete Ausgestaltung — wer die ansprechende Gruppe ist, wo der Endpunkt liegt, ob und wann Hilfe geholt wird — passt sich der jeweiligen Konstellation an. Siehe weiter unten den Abschnitt „Was beim Einsatz mit Nutzer:innen anders ist“.

Wichtige Voraussetzung: Die Gruppe (Team oder Unterstützer:innen-Kreis) muss die Konsequenzenfolge *vorher* gemeinsam beschließen — als Vereinbarung darüber, wie mit Regelverletzungen umgegangen wird. Die Konsequenzenfolge darf nicht erst im Konfliktfall erfunden werden.

Warum diese Form? — Sechs Prinzipien

Eine Konsequenzenfolge ist nicht einfach „mildere Strafe“. Sie basiert auf einer anderen Logik. Sechs Prinzipien machen den Unterschied — und erklären, warum dieses Verfahren in vielen Gruppen funktioniert, wo klassische Sanktionen versagen.

1. **Transparent.** Alle wissen *vorher*, welche Stufen es gibt und was sie auslöst. Es gibt keine Überraschungen, kein willkürliches „Jetzt ist es genug“. Die Logik des Verfahrens ist für alle nachlesbar — meist als Teil der Teamvereinbarungen oder im Logbuch.
2. **Nachvollziehbar.** Jede Stufe folgt einer klaren Logik: erst mild (Vier-Augen-Gespräch), dann verbindlicher (Gespräch in kleiner Runde, Gruppengespräch, Verbindliches Vereinbarungsgespräch, Formale Konsequenz). Niemand muss raten, warum jetzt etwas passiert. Wer auf Stufe 3 sitzt, weiß genau, was Stufe 4 wäre — und warum.

3. **Fair.** Jede Stufe gibt eine neue Chance zur Verhaltensänderung. Niemand wird auf einer einzelnen Verfehlung festgenagelt. Und wenn eine Stufe wirkt, wird nicht weiter eskaliert — der Vorgang ist abgeschlossen, bleibt aber nachvollziehbar dokumentiert. Kein „Wir mussten dich ja schon einmal ansprechen“ im nächsten Gespräch (Christian, 2019, S. 62).
4. **Verhandelbar.** Die Konsequenzenfolge wird *gemeinsam* beschlossen — sie kann diskutiert, angepasst und überprüft werden. Wenn sich zeigt, dass eine Stufe nicht passt oder fehlt, wird die Vereinbarung geändert, nicht die Person. Das unterscheidet sie grundlegend von einseitig verhängten Sanktionskatalogen.
5. **Kollektiv getragen.** Konsequenzen werden nicht von einer Autorität verhängt, sondern von der Gruppe getragen. Das verteilt Verantwortung — niemand muss allein das „Schlechte-Cop“-Gespräch führen — und entlastet einzelne Personen. Gleichzeitig macht es deutlich: Die Vereinbarung ist Sache der Gruppe, nicht einer Hierarchieebene.
6. **Auf Veränderung gerichtet, nicht auf Strafe.** Ziel ist nicht Bestrafung, sondern dass die Vereinbarung wieder trägt. Bei jeder Stufe ist die zentrale Frage: Was braucht es, damit es wieder funktioniert? Welche Unterstützung können wir anbieten? Die Person bleibt Teil der Gruppe, solange irgend möglich. Erst wenn alle Schritte erschöpft sind, greift Stufe 5 — und auch dann ist das keine Strafe, sondern eine Übergabe an die formalen Strukturen.

Konsistenz mit dEf

Die Konsequenzenfolge ist nicht ein Fremdkörper neben dEf (Roerick, 2026), sondern ihre konsequente Anwendung auf den Sonderfall „Vereinbarung wurde nicht eingehalten“. Auch hier gilt: Vorschlag (dialogisch erarbeitet), Einwände (möglich), Vereinbarung (verbindlich, dokumentiert, mit Review-Datum).

Die fünf Stufen im Überblick

Abbildung 1

Die fünf Stufen der dialogischen Konsequenzenfolge

Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Christian (2003, 2019).

Grundprinzip: Jede Stufe wird *nur dann* ausgelöst, wenn die vorherige Stufe nicht gewirkt hat. Wenn eine Stufe wirkt — die Person hält sich wieder an die Vereinbarung — wird nicht weiter eskaliert. Der

Vorgang wird abgeschlossen, bleibt aber kurz nachvollziehbar dokumentiert (welche Stufe, was vereinbart, wann überprüft). Keine Nachträge im nächsten Gespräch.

Abbildung 2

Die fünf Stufen in den drei Anwendungskontexten

	Kontext 1: Fachkräfte untereinander	Kontext 2: Fachkräfte und Nutzer:innen	Kontext 3: Nutzer:innen untereinander
Stufe 1: Vier-Augen-Gespräch	Eine Kolleg:in spricht respektvoll an (GfK-Sprache).	Bezugsperson oder Vertrauensperson spricht an – auf Augenhöhe, ohne formellen Rahmen.	Eine Mit-Nutzer:in aus der Peer-Gruppe spricht an.
Stufe 2: Gespräch in kleiner Runde	Kleine Gruppe Kolleg:innen wiederholt die Bitte.	Bezugsperson plus Vertrauensperson der Nutzer:in (Peer, Angehörige:r, ggf. zweite Fachkraft).	Mehrere Mit-Nutzer:innen aus der Gruppe. Ab hier kann ggf. Hilfe vom Team geholt werden → Übergang in Kontext 2.
Stufe 3: Gruppen-gespräch	Team erarbeitet gemeinsam mit der Person eine schriftliche Vereinbarung, z. B. mit SMART-Zielen.	Hilfeplangespräch oder formelle Runde: schriftliche Vereinbarung mit Probezeit und Review.	Peer-Gruppe erarbeitet gemeinsam mit der Person eine schriftliche Vereinbarung. Oft mit Team-Begleitung sinnvoll.
Stufe 4: Verbindliches Vereinbarungs-gespräch	Team erarbeitet eine Vereinbarung mit Bewährungsphase und klarer Frist.	Formelles Klärungsgespräch mit Leitung und ggf. Träger.	Plenum der Peer-Gruppe mit Bewährungsphase; in der Regel mit Team-Begleitung. Spätestens hier oft Übergang in Kontext 2.
<i>ab hier: formalisierte Schritte — keine „Strafe“, sondern Schutz-, Klärungs- und Zuständigkeitslogik</i>			
Stufe 5: Formale Konsequenz	Formale Schritte: erst Abmahnung, ggf. weitere Abmahnung oder Aufhebungsangebot, erst zuletzt Kündigung.	Formale Schritte: Abmahnung, befristetes Hausverbot oder Teilnahmeverbot an Gruppen, später Kündigung, Maßnahmenwechsel/-ende.	Formale Schritte: erst Pause / Time-Out, dann Vermittlung von außen, erst zuletzt Ausschluss.

Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an Christian (2003, 2019).

Wandern zwischen den Kontexten

Kontext 3 ist nicht isoliert vom Team. Ab Stufe 2 oder 3 können andere Nutzer:innen oder das Team dazu kommen. Wann das passiert, entscheidet die Gruppe selbst – abhängig davon, wie schwerwiegend die Vereinbarungsverletzung ist und ob die Gruppe es allein trägt. Spätestens auf den höheren Stufen (Hilfeplan-Anpassung, Schutzfragen) ist Team-Beteiligung in der Regel sinnvoll oder geboten.

Die Stufen an einem Beispiel

Die fünf Stufen lassen sich an einer konkreten Vereinbarung gut zeigen – die einzelnen Schritte werden dabei dem jeweiligen Thema angepasst.

Beispiel: „Abends bitte leise sein“

Eine Wohngemeinschaft hat folgende Vereinbarung getroffen: *Ab 22 Uhr wird Musik nur noch mit Kopfhörern gehört oder so leise, dass sie außerhalb des Zimmers nicht hörbar ist.*

Prüfung: Schutz, Konsequenz oder Strafe?

- Schutz — sichert den Schlaf / die Ruhe anderer Bewohner:innen.
- Konsequenz — sichert die getroffene

Vereinbarung.

- Strafe wäre z. B. „Stereoanlage wird konfisziert“ oder „Hausverbot für eine Woche“. Nicht angemessen.

Die Stufen für diese Vereinbarung (vorher vereinbart):

1. Erinnerung beim ersten Mal — freundlich, kurz, ohne Vorwurf („Ist dir aufgefallen, dass die Musik gerade hörbar ist?“).
2. Kurzes Klärungsgespräch beim zweiten Mal — was hilft? Kopfhörer, Erinnerung am Handy, andere Uhrzeit?
3. Anpassung der Vereinbarung bei strukturellem Problem — wenn die Regel für eine konkrete Person nicht passt, wird sie individuell angepasst (Bezugspersonengespräch).
4. Im Gruppengespräch besprechen bei anhaltenden Beschwerden mehrerer Bewohner:innen — gemeinsame Lösungssuche.
5. Schutz-Maßnahme nach Konzept nur, wenn jemand durch die Lärmbelastung in seiner Gesundheit oder im Schlaf deutlich gefährdet wird.

Stufe 1 — Vier-Augen-Gespräch

Wer: Im Team — ein Teammitglied, das die Spannung bemerkt hat. Im Nutzer:innen-Kontext — die Bezugsperson oder eine andere Vertrauensperson.

Was: Ein kurzes, respektvolles Gespräch mit der Person, die die Vereinbarung nicht einhält. Das Ziel ist Klärung, nicht Konfrontation.

Wie: Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg, 2015) bieten eine gute Struktur für dieses Gespräch:

1. Beobachtung — Was habe ich konkret wahrgenommen? Beschreibe die Situation nüchtern, ohne Wertung, wie eine Kamera es aufgezeichnet hätte.
2. Gefühl — Welches Gefühl löst das bei mir aus? Benenne das Gefühl ehrlich: Ärger, Sorge, Verunsicherung.

3. Bedürfnis — Welches Bedürfnis steht dahinter? Zum Beispiel: Verlässlichkeit, Fairness, Sicherheit, Klarheit.
4. Bitte — Was wünsche ich mir konkret? Formuliere positiv, gegenwartsbezogen und ergebnisoffen. Eine Bitte, die kein Nein zulässt, ist ein Befehl.

Gesprächsregeln:

- Gegenübersitzen, Augenkontakt, freundlicher Ton.
- Keine Vorwürfe: „Du hast ...“ / „Du bist ...“ / „Du musst ...“ vermeiden. Stattdessen: „Ich habe beobachtet ...“ / „Ich wünsche mir ...“
- Dem Gegenüber Zeit geben, die eigene Sicht zu schildern.
- Auch fragen: Gibt es einen Grund? Braucht die Person Unterstützung?

Im Nutzer:innen-Kontext zusätzlich:

- Wahl der ansprechenden Person — die Nutzer:in soll sich nicht ausgeliefert fühlen. Wenn möglich: Bezugsperson, nicht eine fremde Fachkraft.
- Kein formelles Setting: kein Konferenzraum, kein „Wir müssen reden“, wenn es auch niedrigschwelliger geht.

Wenn es wirkt: Keine weiteren Maßnahmen. Der Vorgang ist erledigt.

Stufe 2 — Gespräch in kleiner Runde

Wer: Im Team — eine kleine Gruppe von etwa drei Teammitgliedern. Im Nutzer:innen-Kontext — eine kleine Gruppe auf Augenhöhe: mehrere Mit-Bewohner:innen oder Mit-Klient:innen, die ähnlich betroffen sind, plus eine Vertrauensperson der angesprochenen Nutzer:in, ggf. eine Bezugsperson.

Was: Dieselbe Bitte wie in Stufe 1, aber mit mehr Gewicht. Die Gruppe macht deutlich, dass das Anliegen nicht nur von einer einzelnen Person kommt, sondern getragen wird.

Wie: Auch hier gilt die Haltung der GfK: Es geht nicht um Vorwürfe, sondern um eine klare, geteilte

Bitte. Die Gruppe beschreibt, was sie beobachtet, was das auslöst und was sie sich wünscht.

Im Nutzer:innen-Kontext zusätzlich:

- Auf Augenhöhe statt Fachkraft-Mehrheit. Stufe 2 ist die Stufe, auf der Mit-Klient:innen / Mit-Bewohner:innen ansprechen können, die ähnlich betroffen sind. Eine Konstellation „mehrere Fachkräfte gegen eine Nutzer:in“ wäre bedrohlich und verzerrt die Logik der Stufe.
- Wahl der Vertrauensperson liegt bei der Nutzer:in — sie entscheidet, wer sie begleitet.
- Bezugsperson moderiert ggf. — sorgt dafür, dass das Gespräch respektvoll bleibt, ohne selbst die Hauptsprecherin zu werden.
- Kein Tribunal-Setting. Die Runde ist keine Anhörung und kein Verhör. Sie braucht eine klare Begründung, warum jetzt mehr als ein Vier-Augen-Gespräch nötig ist — und die Nutzer:in muss vorher wissen, wer teilnimmt, worum es geht und worauf das Gespräch zielt. Keine Überraschungs-Konstellation.

Wenn es wirkt: Keine weiteren Maßnahmen.

Stufe 3 — Gruppengespräch

Wer: Im Team — das gesamte Team. Im Nutzer:innen-Kontext — der Unterstützer:innen-Kreis oder eine formelle Runde mit Leitung und Bezugsperson.

Was: Wenn das Problem weiter besteht, wird die Person nicht aufgegeben — sondern es wird gemeinsam mit ihr eine schriftliche Vereinbarung mit konkreten, überprüfbaren Zielen erarbeitet.

Wie: Im Kern reichen drei einfache Fragen, mit denen die Vereinbarung gebaut wird:

1. Was genau soll anders werden?
2. Woran merken wir, dass es klappt?
3. Wer unterstützt dabei?

Diese drei Fragen greifen die ersten Punkte des SMART-Prinzips auf (spezifisch, messbar, akzeptiert / gemeinsam beschlossen, realistisch). Der feste Termin (das „terminiert“ in SMART) wird erst in Stufe 4 gesetzt.

Ein erneuter Blick erfolgt nicht nach festem Plan, sondern dann, wenn die Vereinbarung wieder hakt — feste Termine und Fristen kommen erst in Stufe 4.

Im Nutzer:innen-Kontext zusätzlich:

- Was vereinbart wurde, kann festgehalten werden; die verbindliche, für beide Seiten zugängliche Dokumentation mit Frist gehört aber erst zu Stufe 4.
- Anschluss an den bestehenden Hilfeplan suchen — nicht parallel dazu agieren.
- Eine Vertrauensperson kann an der Runde teilnehmen, wenn die Nutzer:in das möchte.

Wenn es wirkt: Vereinbarung erfüllt, Vorgang abgeschlossen.

Stufe 4 — Verbindliches Vereinbarungsgespräch

Wer: Im Team — das gesamte Team in einer dafür angesetzten Besprechung. Im Nutzer:innen-Kontext — Leitung, Bezugsperson und ggf. Träger.

Was: Wenn die schriftliche Vereinbarung aus Stufe 3 nicht eingehalten wird, gibt es ein offenes Gespräch über die Situation. Jede:r schildert, wie sich die Nichteinhaltung auswirkt — auf die eigene Arbeit, auf die Gruppe, auf die Mitbewohner:innen oder andere Beteiligte.

Warum nicht „Ultimatum“

Funktional kann diese Stufe wie ein Ultimatum wirken — eine letzte klare Frist, bevor formale Verfahren greifen. Sprachlich wollen wir sie aber nicht so setzen: „Ultimatum“ klingt nach Druck, einseitiger Forderung und Beziehungsabbruch. Es geht hier weiter um eine verbindliche, dialogische Klärung mit Frist — nicht um eine Drohung.

Wie:

- Jede:r spricht aus der eigenen Perspektive (möglichst in GfK-Sprache: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis).
- Die betroffene Person hat Raum zu erklären, was los ist.
- Die Gruppe vereinbart eine Erprobungs- oder

Bewährungsphase mit klarer Frist: Wenn sich bis zu einem bestimmten Datum nichts ändert, folgt Stufe 5. Im Team-Kontext ist „Bewährungsphase“ arbeitsrechtlich anschlussfähig; im Nutzer:innen-Kontext eignen sich eher „Erprobungsphase“, „Klärungsfrist“ oder „vereinbarte Frist“.

- Die Frist ist kurz (Tage bis wenige Wochen — die vorherigen Stufen haben bereits Zeit gegeben).

Wenn die Person nicht zur Besprechung erscheint, findet sie trotzdem statt. Die Person erhält ein Protokoll.

Im Nutzer:innen-Kontext zusätzlich:

- Klar benennen, was genau die nächste Stufe wäre (Hilfepan-Anpassung? Trägerwechsel? Maßnahmenwechsel?). Keine vagen Drohungen.
- Vertrauensperson der Nutzer:in muss eingeladen sein, falls sie das möchte.
- Schriftliches Protokoll mit Frist und nächster Stufe — für beide Seiten.

Wenn es wirkt: Die Frist ist erfüllt, es wird nicht weiter eskaliert. Der Vorgang wird abgeschlossen.

Stufe 5 — Formale Konsequenz (selbst abgestuft)

Wichtige Abgrenzung — Stufe 5 ist Übergang in formale Verfahren. Stufen 1–4 sind dialogisch: die betroffene Person wird angesprochen, gehört, in die Bearbeitung einbezogen. Auf Stufe 5 wechselt das Verfahren in formale Schritte — Arbeitsrecht (im Team) oder gruppeneigene Statuten (unter Nutzer:innen). Das ist nicht mehr primär dialogische Klärung, sondern ein anderes Regime: das jeweilige Recht und Verfahren tragen jetzt. Trotzdem bleiben Beteiligung, Anhörung, Erklärung, Dokumentation und Wiedereinstiegsperspektive wichtig — auch innerhalb der formalen Schritte.

Auch innerhalb von Stufe 5 gilt das Prinzip der Abstufung. Die härtesten Schritte (Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Beendigung der Maßnahme, Ausschluss) kommen nicht sofort, sondern als letzte einer Folge formaler Schritte. Was vorher dialogisch vereinbart wurde, sind in der Regel

mehrere dieser Schritte als geordnete Folge.

Stufe 5 im Team

- 5a — Erste schriftliche Klärung mit Frist (arbeitsrechtlich: Abmahnung). Schriftlich, formell, mit klarer Bewährungsphase und Frist. Verweist auf die nicht eingehaltene Vereinbarung und die durchlaufenen Stufen 1–4.
- 5b — Weitere schriftliche Klärung oder Prüfung einer einvernehmlichen Lösung. Wenn die erste Mitteilung nicht wirkt: zweite Abmahnung, oder — nur freiwillig, ohne Druck und mit ausreichender Prüfzeit — Angebot einer einvernehmlichen Trennung (Aufhebungsvertrag, Vermittlung in andere Stelle).
- 5c — Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung). Erst als letzte arbeitsrechtliche Konsequenz, immer nach arbeitsrechtlicher Beratung und im Rahmen der bestehenden Schutzregeln (Betriebsrat / MAV, Probezeit-Regelungen, Kündigungsschutzgesetz).

Stufe 5 mit Nutzer:innen

- 5a — Hilfeplanprüfung und -anpassung. Ziele, Mittel, Bezugspersonen werden im Hilfeplangespräch neu verhandelt. Die Maßnahme bleibt bestehen, der Rahmen ändert sich.
- 5b — Anpassung des Unterstützungsrahmens. Andere Bezugsperson, Co-Begleitung, anderer Tagesablauf, ergänzende Hilfen — sofern von der Nutzer:in gewünscht und fachlich passend (z. B. SpDi, Krisendienst, ambulanter Dienst, Peer-Beratung, zusätzliche Assistenz). Die Maßnahme bleibt, die Form ändert sich deutlich.
- 5c — Schutzmaßnahme mit Befristung (Ausnahme). In eng begründeten Ausnahmefällen, wenn andere Mitbewohner:innen oder Klient:innen geschützt werden müssen: eine fachlich begründete Schutzmaßnahme — befristet, mit Rechtsprüfung, Verhältnismäßigkeitsprüfung, Dokumentation und Wiedereinstiegsperspektive. Dazu *kann* in seltenen Fällen ein befristetes Hausverbot oder Teilnahmeverbot an bestimmten Gruppen / Aktivitäten gehören. Nicht als Strafe, sondern als

Schutzmaßnahme nach Konzept — und nicht ohne juristische und fachliche Prüfung.

- 5d — Prüfung eines anderen Settings oder Trägers. Suche nach einem passenderen Träger oder einer passenderen Maßnahmenform — gemeinsam mit der Nutzer:in und dem Kostenträger. Erst wenn alle vorherigen Schritte nicht greifen.
- 5e — Änderung oder Beendigung der Maßnahme. Nur als letzte Möglichkeit, wenn nichts anderes mehr trägt und alle Schutzfragen geklärt sind — ausschließlich im rechtlich vorgesehenen Verfahren (Hilfekonferenz, Beteiligung des Kostenträgers, Beteiligung der Nutzer:in, ggf. rechtliche Vertretung). Nie als Strafe: unbefristetes Hausverbot, Leistungskürzung oder Sanktion gegen die Person.

Stufe 5 unter Nutzer:innen (selbstverwaltet)

- 5a — Pause / Time-Out. Vorübergehende Auszeit von gemeinsamen Aktivitäten, mit klarer Rückkehrperspektive. Die Gruppenmitgliedschaft bleibt erhalten.
- 5b — Vermittlung von außen. Mediation, Peer-Coaching, ggf. Team-Beteiligung (Übergang in Kontext 2 — siehe oben „Wandern zwischen den Kontexten“).
- 5c — Ausschluss / Trennung von der Aktivität. Wenn weder Pause noch Vermittlung helfen: Ausschluss aus der Peer-Gruppe oder Trennung von der gemeinsamen Aktivität. Die Gruppe entscheidet im Rahmen ihrer vorher vereinbarten Regeln. In Einrichtungen muss geprüft werden, ob Team-, Träger- oder Schutzverantwortung berührt ist.

Wann diese Schritte realistisch werden: Wenn die Verletzung schwerwiegend genug ist, der Konflikt zu belastend oder vier Stufen ohne Ergebnis durchlaufen wurden, muss die Gruppe realistisch werden. Manchmal sind zunehmend formelle Konsequenzen der einzige Weg, die Gruppe vor anhaltend niedriger Moral zu schützen (Christian, 2003, S. 217; 2019, S. 63). Auch dann gilt: zuerst die mildeste Variante innerhalb von Stufe 5, dann erst die härtere.

Nicht als Strafe einsetzen — und doch ehrlich bleiben

In keinem der drei Kontexte ist Stufe 5 eine Sanktion gegen die Person. Sie ist eine Anpassung des Rahmens oder eine Trennung — getragen von einer abgestuften Logik, die zuerst mildere Varianten ausprobiert. Was nie geht: spontane Härte, Sanktionen gegen Grundrechte, Beschämung.

Gleichzeitig ehrlich: Einige formale Konsequenzen (Aufhebungsvertrag, Maßnahmenwechsel, befristete Schutzmaßnahme) können für die betroffene Person dennoch belastend wirken — auch wenn sie nicht strafend gemeint sind. Deshalb braucht es Begründung, Verhältnismäßigkeit, Dokumentation und eine klare Wiedereinstiegs- oder Anschlussperspektive.

Wichtig: Stufe 5 ersetzt keine arbeitsrechtliche Beratung (im Team) und keinen rechtlich gebotenen Hilfeplanprozess (mit Nutzer:innen). Sie ist der Punkt, an dem das Verfahren an die formalen Strukturen übergeben wird.

Konsequenz oder Strafe? — der entscheidende Unterschied

Was in vielen Einrichtungen „Konsequenzen“ genannt wird, ist in der Sache oft Bestrafung. Davies (2000) merkt an, dass der Begriff *Konsequenz* häufig als Euphemismus benutzt wird — um nicht *Bestrafung* sagen zu müssen, obwohl genau das gemeint ist. Wer im Konsequenzenfolge-Kontext arbeitet, sollte sich diesen Unterschied bewusst halten.

Was Bestrafung im engeren Sinn ist

In der verhaltenstherapeutischen Definition ist Bestrafung eine Reaktion auf ein Verhalten, die die Wahrscheinlichkeit verringert, dass das Verhalten in Zukunft wieder auftritt. Diese Definition ist nüchtern: sie sagt nichts über Schmerzhaftigkeit oder Demütigung aus, sondern nur über die Wirkrichtung. In diesem Sinn ist auch eine ganz selbstverständliche Reaktion — etwas aufwischen,

was verschüttet wurde — eine Form von „Bestrafung“. Die Frage ist also nicht, ob Bestrafung in einer Definition vorkommt, sondern wie sie wirkt und wann sie überhaupt nötig ist.

Der Bestrafungszyklus

Davies (2000) beschreibt einen Teufelskreis: Eine Person zeigt Problemverhalten. Sie wird bestraft. Ihr Leben wird durch die Strafe weniger lohnend. Wenn ein Leben weniger lohnend ist, wird Problemverhalten wahrscheinlicher. Es folgt mehr Strafe. Und so weiter.

Die Grundannahme dahinter, die in der Eingliederungshilfe besonders trägt: Je lebenswerter das Leben einer Person ist, desto „grüner“ wird ihr Verhalten. Und umgekehrt: je weniger lohnend das Leben, desto wahrscheinlicher das problematische Verhalten. In diesem Zyklus stecken oft auch erfahrene Fachkräfte fest — als gäbe es ein ungeschriebenes Gesetz, dass auf Fehlverhalten Strafe folgen muss.

Wer aus dem Zyklus ausbrechen kann

Davies (2000) macht klar: Wer aus dem Bestrafungszyklus ausbrechen kann, ist nicht die bestrafte Person, sondern die Fachkraft. Die Person, die bestraft wird, hat im Zyklus keinen Hebel. Die Fachkraft schon.

Wenn Bestrafung doch sinnvoll erscheint

Davies (2000) ist nicht dogmatisch. Er räumt ein, dass Bestrafung in seltenen Fällen funktional sein kann — etwa bei intrinsisch verstärkten Verhaltensweisen, die sich aus sich selbst heraus erhalten. Aber er ist strikt in den Bedingungen: Wenn überhaupt mit Bestrafung gearbeitet wird, dann muss sie

Bedingungen für Bestrafung (paraphrasiert nach Davies, 2000)

- klein sein,
- unmittelbar erfolgen (nicht mit Zeitverzug),
- relevant sein (mit Bezug zur Handlung),
- schnell wieder vergessen werden — und nicht die

- Person über Tage und Wochen herunterziehen,
- vorher mit der betroffenen Person besprochen und auf Augenhöhe vereinbart worden sein.

Diese Bedingungen sind nicht weich — sie sind die einzige Grundlage, auf der Bestrafung nicht zum Teil des Problems wird.

Die vier häufigsten Fehler

Davies (2000) listet die vier Hauptfehler im Umgang mit Bestrafung. Sie alle zerstören die Wirkung und beschädigen die Beziehung:

1. Unverhältnismäßig stark — die Reaktion steht in keinem Verhältnis zur Handlung.
2. Zu späte Reaktion — zwischen Handlung und Konsequenz liegt zu viel Zeit.
3. Ohne Bezug zur Handlung — die Strafe hat nichts mit dem zu tun, was passiert ist.
4. Zu lang gezogen — die Konsequenz zieht sich über Tage hin und nimmt der Person die Energie.

Reaktanz und Beziehungsebene

Bestrafung erzeugt Reaktanz — psychologischen Widerstand gegen die wahrgenommene Einschränkung der eigenen Freiheit. Reaktanz lässt sich nur dann vermeiden, wenn die betroffene Person dem Verfahren vorher ernsthaft zugestimmt hat. Davies (2000) ist hier sehr klar: Diese Zustimmung muss im Vorfeld eingeholt werden, in einem Gespräch, in dem gemeinsam auf die Vorteile geschaut wird, die sich durch eine Verhaltensänderung ergeben würden.

Im Modell der Konsequenzenfolge ist genau das die Grundvoraussetzung: Die Folge muss vorher gemeinsam beschlossen sein — sonst ist sie ein Druckmittel, kein faires Verfahren.

Bestrafung als Nebenschauplatz

Davies (2000) bringt es auf den Punkt: Bestrafung sollte ein „absoluter Nebenschauplatz“ sein. Die eigentliche Arbeit besteht darin, angemessenes Verhalten zu fördern, nicht Problemverhalten zu bekämpfen — bildlich gesprochen: die Blumen wässern, nicht das Unkraut.

Für die Konsequenzenfolge heißt das: Die fünf Stufen sind ein letzter Pfad, wenn das tägliche „Wässern der Blumen“ nicht reicht. Wer Energie in die Stufen 1–5 investiert, ohne gleichzeitig in die Förderung des Alltags zu investieren (in das, was funktioniert, in Beziehungsebene, in kleine Erfolge), hat die Logik verfehlt. Konsequenzenfolgen sind keine eigenständige Methode — sie sind die Notfallspur einer Praxis, die im Normalfall das Gegenteil tut: Sie verstärkt das, was gelingt.

Die Prüffrage lautet: Geht es uns gerade darum, eine Vereinbarung zu sichern und der Person zu helfen, ihr Verhalten zu ändern? Oder geht es darum, dass jemand „etwas zu spüren“ bekommt? Die erste Haltung ist Konsequenz im Sinne der Konsequenzenfolge, die zweite ist Strafe — und gehört nicht in dieses Verfahren.

„Wenn wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.“

(Wilhelm Meisters Lehrjahre, 8. Buch, 4. Kapitel — zitiert in Davies, 2000.)

Grüne Fragen — die Fragerichtung drehen

Ein erstes, niedrigschwelliges Sprachwerkzeug für die dialogischen Stufen der Konsequenzenfolge ist die grüne Frage (Roerick & Standke, 2022). Eine rote Frage zielt auf das Problem, auf Schuld, auf das, was nicht funktioniert hat. Eine grüne Frage zielt auf das, was möglich ist, auf die Bedingungen, unter denen es leichter würde, auf den kleinsten nächsten Schritt.

Gerade in Nutzer:innen-Kontexten sind grüne Fragen oft praktikabler als ein vollständig durchgehaltenes GfK-Schema: kürzere Sätze, weniger Begriffslast, klar im Alltag verankert.

Direktvergleich in der Konsequenzenfolge

- Rot (Stufe 1): „Warum hältst du dich nicht an die Vereinbarung?“ — Grün: „Was würde dir helfen, dass die Vereinbarung trägt?“
- Rot (Stufe 3): „Was machen wir jetzt mit dir?“ — Grün: „Was bräuchtest du, damit es ab jetzt klappt — und was können wir dazu beitragen?“

In Stufe 1 öffnen grüne Fragen das Gespräch, statt es zu schließen. In Stufe 3 (Vereinbarung erarbeiten) machen sie Bedürfnisse und Bedingungen sichtbar — die Grundlage für eine tragfähige Vereinbarung. Auch in Stufe 4 (verbindliche Klärung mit Frist) bleibt der Raum offener, wenn die Leitfragen grün sind.

Grüne Fragen in der Konsequenzenfolge

Wie GfK lassen sich auch grüne Fragen den fünf Stufen zuordnen — als Sprachmuster, das die dialogischen Stufen offen hält und in Stufe 5 die Begleitkommunikation trägt:

Tabelle 1**Grüne Fragen entlang der fünf Stufen**

Stufe	Rolle grüner Fragen
1 – Vier-Augen-Gespräch	„Was würde dir helfen, dass die Vereinbarung trägt?“ statt „Warum hältst du dich nicht dran?“ Öffnet das Gespräch, statt es mit einer Schuldfrage zu schließen.
2 – Gespräch in kleiner Runde	Die Gruppe fragt gemeinsam – weiter nach Bedingungen, nicht nach Schuld. „Was bräuchte es, damit es leichter wird?“ Die Frage bleibt grün, auch wenn mehr Stimmen dahinterstehen.
3 – Gruppengespräch	„Was bräuchtest du, damit es klappt – und was können wir dazu beitragen?“ Macht Bedürfnisse und Bedingungen hörbar, die direkt in die schriftliche Vereinbarung einfließen.
4 – Verbindliches Vereinbarungsgespräch	„Woran würden wir merken, dass es jetzt anders trägt?“ statt „Warum hat es nicht funktioniert?“ Richtet den Blick auf den nächsten beobachtbaren Schritt – nicht auf die Geschichte des Scheiterns.
5 – Formale Konsequenz	Hier ist weniger Raum für grüne Fragen – die formalen Schritte folgen ihrer eigenen Logik. Die Begleitkommunikation kann trotzdem grün bleiben: „Was bräuchtest du in diesem Übergang?“ / „Was würde dir den Anschluss erleichtern?“

Anmerkung. Eigene Darstellung; grüne Fragen nach Roerick & Standke (2022).

Gewaltfreie Kommunikation (GfK) — eine tragende Sprache der dialogischen Stufen

Neben den grünen Fragen ist die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) nach Marshall B. Rosenberg (2015) eine zweite, weiter ausgearbeitete Sprache für die dialogischen Stufen der Konsequenzenfolge. Ergänzend passen lösungsorientierte Gesprächsführung und dialogische Klärungsfragen. GfK ist kein rhetorischer Trick und kein Gesprächsritual; sie ist eine Haltung, die die Stufen von 1 bis 4 tragen kann.

Die vier Schritte

GfK strukturiert ein Gespräch in vier klar unterscheidbare Schritte. Jeder Schritt löst eine bestimmte Verwechslung, die im Konfliktfall häufig passiert.

Die vier Schritte

1. Beobachtung — was habe ich konkret wahrgenommen? Beschreibung ohne Wertung.
2. Gefühl — was löst das in mir aus? Ehrliches Benennen, nicht Vorwurf in Verkleidung.
3. Bedürfnis — welches Bedürfnis steht dahinter?

Universell, nicht personenbezogen.

4. Bitte — was wünsche ich mir konkret? Positiv, gegenwartsbezogen, ergebnisoffen.

Schritt 1 — Beobachtung. Beschreibe die Situation so, wie eine Kamera sie aufgezeichnet hätte. Keine Interpretation, keine Bewertung, keine Verallgemeinerung. Beispiel: „In den letzten zwei Wochen ist dreimal das Geschirr nach dem Frühstück stehengeblieben“ statt „Du räumst nie auf“. Die Beobachtung trennt den Vorfall von der Geschichte, die wir uns über die Person erzählen.

Schritt 2 — Gefühl. Benenne, was die Beobachtung in dir auslöst — Ärger, Sorge, Verunsicherung, Müdigkeit, Enttäuschung. Wichtig: Gefühle, die mit „dass“ beginnen („Ich habe das Gefühl, dass du ...“), sind keine Gefühle, sondern Vorwürfe. „Ich fühle mich angegriffen“ ist ein Vorwurf; „Ich bin verunsichert“ ist ein Gefühl.

Schritt 3 — Bedürfnis. Frage nach dem Bedürfnis hinter dem Gefühl. Bedürfnisse sind universell (Verlässlichkeit, Sicherheit, Fairness, Klarheit, Ruhe, Anerkennung, Verbindung). Strategien sind, wie ein Bedürfnis erfüllt wird. Beispiel: Das Bedürfnis ist „Verlässlichkeit“, die Strategie ist „Geschirr nach dem Essen wegräumen“. Konflikte entstehen oft auf

Strategie-Ebene; eine Einigung wird leichter, wenn beide Seiten ihr Bedürfnis hinter der Strategie erkennen.

Schritt 4 — Bitte. Formuliere eine konkrete, positive, gegenwartsbezogene Bitte. Nicht „Du musst“, nicht „Hör auf damit“. Sondern „Wärst du bereit ...?“ / „Ich wünsche mir ...“ Eine Bitte, die kein Nein zulässt, ist ein Befehl — und beendet das Gespräch, statt es zu öffnen.

Beide Richtungen — sprechen und zuhören

GfK funktioniert nur, wenn sie aus beiden Richtungen läuft. Wer das Gespräch eröffnet, spricht in den vier Schritten — und hört genauso in den vier Schritten der anderen Person zu.

Auch das Zuhören folgt den vier Schritten:

- Beobachtung empfangen: „Was siehst du?“
- Gefühl empfangen: „Was löst das in dir aus?“
- Bedürfnis empfangen: „Was ist dir gerade wichtig?“
- Bitte empfangen: „Was wäre dein konkreter Wunsch?“

Beim Zuhören geht es zuerst ums Verstehen — nicht ums Verteidigen, Erklären oder schnelle Lösen. „Was ich verstehe ...“ / „Habe ich das richtig gehört ...“ sind Brücken, die im Gespräch tragen.

Tabelle 2

GfK-Haltung entlang der fünf Stufen

Stufe	GfK-Rolle
1 — Vier-Augen-Gespräch	Die vier Schritte strukturieren das Gespräch. Wichtigste Stelle: Beobachtung statt Diagnose.
2 — Gespräch in kleiner Runde	Die Gruppe spricht in der GfK-Haltung — geteilt, nicht koalitionsartig gegen die Person.
3 — Gruppengespräch	Bei der Erarbeitung der Vereinbarung: Bedürfnisse beider Seiten klären, dann gemeinsame Strategie suchen.
4 — Verbindliches Vereinbarungsgespräch	Jede:r schildert in GfK-Form, wie sich die Nichteinhaltung auswirkt — Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. So bleibt das Gespräch klärend, nicht eskalierend.
5 — Formale Konsequenz	Auf Stufe 5 sind die formalen Schritte nicht mehr Dialog. Aber die Begleitkommunikation (was wird gesagt, wie wird der Übergang erklärt) bleibt idealerweise GfK-orientiert.

Anmerkung. Eigene Darstellung; GfK-Schritte nach Rosenberg (2015).

Häufige Stolperfallen

Wo GfK kippt:

- Pseudo-GfK als Werkzeug der Manipulation. „Ich fühle mich von dir angegriffen, mein Bedürfnis ist Respekt, meine Bitte ist, dass du jetzt sofort aufhörst.“ — Das ist GfK in Form, aber nicht in Haltung. Es bleibt Vorwurf.
- Diagnose statt Beobachtung. „Du bist immer so aggressiv“ ist keine Beobachtung, sondern eine Charakterzuschreibung.
- Strategie als Bedürfnis. „Mein Bedürfnis ist, dass du wegräumst“ — das ist eine Strategie. Das Bedürfnis dahinter ist Verlässlichkeit oder Entlastung.
- Befehl als Bitte. „Räum bitte sofort auf — sonst ...“ — das ist keine Bitte. Eine Bitte muss ein Nein zulassen.
- GfK als Mauer gegen Kritik. „Ich kann dir gerade nicht zuhören, weil du nicht in GfK sprichst.“ — GfK ist eine Sprache, die ich anwenden kann; sie ist nicht die Bedingung dafür, dass ich andere höre.

GfK in der Konsequenzenfolge

Die ersten vier Stufen der Konsequenzenfolge sind ohne GfK-Haltung schwer durchzuführen. Eine Übersicht, wie GfK die Stufen trägt:

Anpassung im Nutzer:innen-Kontext

GfK stammt aus der Konflikt- und Verständigungspraxis. In der Arbeit mit Nutzer:innen muss die Sprache angepasst und entakademisiert werden:

- Einfache Worte statt Fachbegriffe. „Was ist dir gerade wichtig?“ statt „Welches Bedürfnis steht dahinter?“
- Kürzere Sätze. Drei klare Sätze sind besser als ein langer GfK-konformer Satz.
- Nicht auf das Schema bestehen. Wenn die Nutzer:in nicht in vier Schritten sprechen kann oder will, läuft das Gespräch trotzdem. Die GfK-Haltung der Fachkraft trägt das Gespräch — auch wenn die andere Seite anders spricht.
- Wahrnehmung der eigenen Wirkung. In der asymmetrischen Beziehung Fachkraft–Klient:in wird selbst eine korrekte GfK-Formulierung machtvoll. Das eigene Tempo, die eigene Lautstärke, das eigene Sitzen sind Teil der Botschaft.

GfK ist keine Technik der schönen Sprache. Sie ist die Haltung, mit der vier Stufen dialogisch bleiben — und Stufe 5 nicht beschämend wird.

Was beim Einsatz mit Nutzer:innen anders ist

In der Sozialen Arbeit greifen andere Machtverhältnisse als im Team. Eine Fachkraft hat Zugang zu Hilfeleistung, Dokumentation, Hilfeplan — die Nutzer:in nicht. Damit eine Konsequenzenfolge fair bleibt, müssen diese Asymmetrien aktiv ausgeglichen werden.

Pflicht-Anpassungen im Nutzer:innen-Kontext:

- Dialogisch beschlossene Vereinbarungen — die Regel selbst muss gemeinsam beschlossen worden sein, nicht von der Fachkraft gesetzt.
- Begleitung sicherstellen — die Nutzer:in darf auf jeder Stufe eine Vertrauensperson, Peer,

Angehörige:n oder Bezugsbetreuung dabei haben. Die Wahl liegt bei der Nutzer:in.

- Schriftliche Dokumentation — was vereinbart wurde, was passiert ist, welche Stufe ausgelöst wurde. Für beide Seiten zugänglich, nicht nur in der Klient:innen-Akte.
- Rechtsrahmen respektieren — die Konsequenzenfolge darf nicht in Konflikt mit SGB IX, Hilfeplan oder Aufsichtspflicht geraten. Sie ersetzt keine rechtlichen Verfahren.
- Niemals Sanktion gegen Grundrechte — keine Leistungskürzung als Strafe, kein Hausverbot ohne fachliche Grundlage, keine Sanktion gegen die Person, sondern Anpassung des Rahmens.

Widerspruch gegen eine Stufe

Jede betroffene Person kann sagen: „Ich halte diese Stufe für nicht fair / nicht passend.“ Wenn das geschieht, wird *nicht automatisch eskaliert*. Stattdessen wird kurz und nachvollziehbar geprüft:

- Wurde die zugrundeliegende Vereinbarung *vorher* gemeinsam beschlossen?
- Wurde die vorherige Stufe ernsthaft versucht?
- Steht die Reaktion in einem angemessenen Verhältnis zur Situation?
- Gibt es einen konkreten Schutzbedarf, der das Tempo erzwingt?

Ergibt die Prüfung, dass die Stufe nicht trägt, wird zurückgegangen — auf die vorherige Stufe, in die Vereinbarung selbst, oder in eine andere Klärungsform (Mediation, Beschwerdestelle, Trägerebene). Der Widerspruch wird dokumentiert. So bleibt das Verfahren auch unter Bedingungen großer Machtasymmetrie überprüfbar.

Stufe 5 selbst abgestuft

Auch innerhalb von Stufe 5 wird abgestuft — die härtesten Schritte kommen nicht sofort. Welche formalen Schritte in welcher Reihenfolge gelten, wird vorher gemeinsam festgelegt. Siehe oben Sektion „Stufe 5 — Formale Konsequenz (selbst abgestuft)“.

Warum das Verfahren funktioniert — auch wenn es nie angewendet wird

Christian (2019) beschreibt eine Beobachtung, die sie in vielen Gruppen gemacht hat: Nachdem eine Gruppe eine Konsequenzenfolge beschlossen hat, muss sie sie oft *gar nicht anwenden*. Allein das Wissen, dass es ein transparentes Verfahren gibt, verändert das Verhalten.

Christian (2019) nennt diesen Effekt „Community Eye“. Wir verwenden dafür im Deutschen den Begriff „Achtsames Hinsehen“: Jede Stufe macht die Übertretung für mehr Menschen sichtbar. Und die meisten Menschen möchten sich an Vereinbarungen halten — besonders wenn sie wissen, dass andere es mitbekommen, wenn sie es nicht tun (Christian, 2019, S. 63).

Das funktioniert aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

1. Transparenz: Alle wissen vorher, welche Vereinbarungen gelten und welche Konsequenzenfolge greift.
2. Legitimität: Die Vereinbarungen selbst wurden gemeinsam beschlossen — niemand kann sagen: „Das wurde über meinen Kopf hinweg entschieden.“

Ohne diese Voraussetzungen ist eine Konsequenzenfolge kein faires Verfahren, sondern ein Druckmittel.

Korrigierende Rückmeldung als Wendepunkt — der orange Kreislauf

Zwischen Bestrafung und positivem Feedback liegt ein Raum, der für die Konsequenzenfolge entscheidend ist: der Raum der korrigierenden Rückmeldung (manchmal auch *negatives Feedback*

genannt). Gemeint ist damit nicht Abwertung oder Strafe, sondern eine klärende Rückmeldung — etwas passt gerade nicht, eine Grenze wird berührt, es braucht Klärung, aber noch nicht zwingend Sanktion oder Krise. Das ist die Logik, in der die fünf Stufen der Konsequenzenfolge operieren.

Drei Kreisläufe — zwei Pole und ein Wendepunkt

Der gedankliche Hintergrund stammt aus dem RAID-Ansatz (Davies, 2000). Die folgende Darstellung ist keine direkte Wiedergabe des RAID-Modells, sondern eine Übertragung der dort beschriebenen Kreislauflogik auf die Frage von Feedback, Konsequenzen und Eskalation in der Eingliederungshilfe — drei zirkuläre Bewegungen:

Drei Kreisläufe

- Roter Teufelskreis — Problem → Bestrafung → Leben macht weniger Spaß → nächstes Problem. Bestrafung erzeugt das Problem mit, das sie zu lösen versucht.
- Grüne Aufwärtsspirale — Möglichkeiten für angemessenes Verhalten schaffen → das Verhalten angenehm machen → es bei Auftreten verstärken → Leben macht mehr Spaß. So entsteht Verhalten neu, statt erzwungen zu werden.
- Oranger Wendepunkt — die Zwischenzone: etwas ist angespannt, aber noch offen. Eine korrigierende Rückmeldung wirkt jetzt — sie kann das System Richtung grün öffnen oder Richtung rot kippen lassen.

Die Konsequenzenfolge ist eine Methode für den orangenen Raum: nicht abwarten (das wäre Wegschauen), nicht bestrafen (das wäre der rote Kreislauf), sondern abgestuft Rückmeldung geben und gemeinsame Klärung suchen.

Der orange Kreislauf im Bild

Abbildung 3**Korrigierende Rückmeldung als Wendepunkt – der orange Kreislauf**

Anmerkung. Eigene Darstellung in Anlehnung an den RAID-Ansatz (Davies, 2000).

Die Kreislauflogik:

- Eine belastende Erfahrung führt zu unangenehmen Gefühlen.
- Daraus entstehen Spannung oder Grenzverletzung.
- Darauf folgt eine korrigierende Rückmeldung.
- An dieser Rückmeldung kommt es zur Gabelung: je nachdem, wie sie gegeben wird, kippt das System Richtung grün oder Richtung rot.

Richtung grün – klar und respektvoll

Wenn die korrigierende Rückmeldung früh kommt, klar ist, respektvoll, nicht beschämend, konkrete

nächste Schritte enthält und Unterstützung anbietet – dann entstehen daraus Einsicht, Entlastung, Orientierung, bessere Erfahrungen, mehr Sicherheit und mehr gelingendes Verhalten.

Richtung rot – unklar oder hart

Wenn die korrigierende Rückmeldung hart, unklar, vorwurfsvoll, öffentlich beschämend, inkonsequent oder drohend gegeben wird – dann entstehen Trotz, Rückzug, Machtkampf, Verzweiflung, Eskalation und Krise.

Die Konsequenzenfolge in der orangen Logik

Die fünf Stufen der Konsequenzenfolge sind genau das Verfahren, das den orangen Wendepunkt ausgestaltet — abgestuft, dialogisch, Richtung grün orientiert:

Fünf Stufen als orange Logik

- Stufe 1 — Vier-Augen-Gespräch. Frühe, niedrigschwellige korrigierende Rückmeldung. Direkt, respektvoll.
- Stufe 2 — Gespräch in kleiner Runde. Rückmeldung wird von einer kleinen Gruppe gestützt — auf Augenhöhe.
- Stufe 3 — Gruppengespräch. Die korrigierende Rückmeldung wird zu gemeinsamer Klärung und in eine schriftliche Vereinbarung übersetzt.
- Stufe 4 — Verbindliches Vereinbarungsgespräch. Verbindliche Klärung. Das System ist noch offen, aber kurz vor dem Kippen.
- Stufe 5 — Formale Konsequenz. Ab hier nicht mehr primär dialogische Klärung, sondern formale Schritte — als Schutz-, Klärungs- und Zuständigkeitslogik, nicht als Strafe. Wenn auch hier keine tragfähige Bearbeitung gelingt, kippt das orange Modell in Richtung rot.

Nicht wegschauen. Nicht bestrafen. Früh klären.

Dokumentation — Mini-Protokoll

Jede ausgelöste Stufe wird kurz, nüchtern und für beide Seiten zugänglich dokumentiert. Das schützt vor Willkür, hilft beim Übergang in die nächste Stufe und sichert die Anschlussfähigkeit an Hilfeplan oder Arbeitsrecht. Sieben Felder reichen in der Regel:

Mini-Protokoll

- Welche Vereinbarung war betroffen?
- Was wurde konkret beobachtet? (Wann, wo, wie — ohne Wertung.)
- Welche Stufe wurde genutzt?
- Wer war beteiligt?

- Was wurde vereinbart?
- Bis wann wird überprüft?
- Wer ist zuständig?

Das Protokoll ist kurz — eine halbe Seite reicht meistens. Es wird mit der betroffenen Person geteilt, nicht nur in der Akte abgelegt. Im Nutzer:innen-Kontext: in einer Form, die für die Person tatsächlich lesbar ist (Sprache, Schrift, ggf. Leichte Sprache).

Sprachgebrauch — formell vs. formal

In diesem Dokument verwenden wir beide Wörter unterschiedlich: - formell = das Gesprächssetting ist offiziell angesetzt — terminiert, dokumentiert, mit klarem Rahmen (z. B. „formelles Klärungsgespräch“). - formal = ein rechtliches oder institutionelles Verfahren greift — Arbeitsrecht, Hilfeplanverfahren, Gruppenstatuten (z. B. „formale Konsequenz“ auf Stufe 5).

Die Unterscheidung ist nicht akademisch, sondern hat Folgen: Stufe 4 ist *formell*, Stufe 5 *formal*.

Nicht geeignet für akute Gefährdung

Bei akuter Eigen- oder Fremdgefährdung gelten Schutzkonzept, Notfallplan, Aufsichtspflicht, PsychKG oder andere rechtliche Verfahren — *nicht* die Konsequenzenfolge. Dieses Verfahren ist für wiederholte Vereinbarungsverletzungen gedacht, nicht für akute Krisenintervention.

Einmalige Irritationen werden in der Regel direkt geklärt — ohne dass das Verfahren überhaupt startet. Die Konsequenzenfolge wird erst relevant, wenn eine Vereinbarung *wiederholt nicht trägt*.

„Wiederholt“ heißt nicht automatisch zweimal. Die Gruppe legt für wichtige Vereinbarungen vorher fest, wann die nächste Stufe ausgelöst wird — nach Häufigkeit, Schwere, Schutzbedarf oder Wirkung auf andere.

Abgrenzung: Was diese Anleitung nicht ist

Diese Anleitung beschreibt den Umgang mit wiederholt nicht eingehaltenen Vereinbarungen — im Team und in der Arbeit mit Nutzer:innen. Sie ist *nicht* gedacht für:

- Akute Krisen oder Gefährdungssituationen → Schutzkonzept, Notfallplan, nicht Konsequenzenfolge.
- Einmalige Regelverletzungen → Stufe 1 genügt meistens, und oft ist nicht einmal die nötig.
- Situationen, in denen die Vereinbarung selbst das Problem ist → die Regel ändern, nicht die Person.
- Vereinbarungen, die nie gemeinsam beschlossen wurden → erst eine tragfähige Vereinbarung herstellen, dann erst über Konsequenzen sprechen.
- Als Ersatz für rechtlich gebotene Verfahren (z. B. Kindeswohlgefährdung, Aufsichtspflicht-Fragen,

PsychKG) → da gilt der jeweilige Rechtsrahmen, nicht ein dialogisches Verfahren.

Literatur

- Christian, D. L. (2003). A graduated series of consequences. In *Creating a life together: Practical tools to grow ecovillages and intentional communities* (S. 215–217). New Society Publishers.
- Christian, D. L. (2019). A graduated series of consequences and the “community eye”. *Communities*, 184, 61–63.
- Davies, W. (2000). *The RAID Manual. A relentlessly positive approach in working with extreme behaviour* (3. Aufl.). APT Press.
- Roerick, J. (2026). *Entscheiden, ohne zu übergehen. Der dEf-Prozess für tragfähige Vereinbarungen in der Sozialen Arbeit* [Working Paper]. konsent.berlin / OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FYWGJ>
- Roerick, J., & Standke, K. (2022, 2. September). »Grüne« Fragen stellen und beantworten. ICF-mobil.berlin — Wege zur Teilhabe. [icf-mobil.berlin/gruene-fragen-stellen-und-beantworten](https://www.icf-mobil.berlin/gruene-fragen-stellen-und-beantworten)
- Rosenberg, M. B. (2015). *Nonviolent communication: A language of life* (3. Aufl.). PuddleDancer Press.

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2026). Konsequenz handeln, ohne zu bestrafen. Die dialogische Konsequenzenfolge für wiederholt gebrochene Vereinbarungen in der Sozialen Arbeit [Working Paper]. konsent.berlin / OSF. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ET8DU>

ÜBER DEN AUTOR

Joel Roerick ist Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen in Berlin. Über konsent.berlin bietet er Workshops, Trainings und Fortbildungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu dialogischer Entscheidungsfindung, Partizipation, Achtsamkeit und Konfliktlösung an.

[konsent.berlin/joelroerick](https://www.konsent.berlin/joelroerick) · ORCID 0009-0005-9533-6862